

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17380313>

КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭНТЕРАЛЬНОГО ГИСТАМИНОЗА ПРИ СИНДРОМЕ МАЛЬАБСОРБЦИИ У ДЕТЕЙ

Ахмедова И.М., Бердибоев Р.Д., Султанходжаева Ш.С.

Центр повышения профессиональной квалификации медицинских работников,
Ташкент, Республика Узбекистан

АННОТАЦИЯ

В статье представлены результаты исследования энтерального гистаминоза у детей с синдромом мальабсорбции. В последние годы все больше внимания уделяется связи этого заболевания с непереносимостью гистамина. Распад гистамина осуществляется преимущественно ферментом диаминоксидазой (ДАО). Фермент ДАО (диаминоксидаза) в основном содержится в стенках кишечника, особенно в тонком кишечнике, и участвует в процессах пищеварения, происходящих там. Дефицит ДАО приводит к накоплению гистамина, что проявляется болью в животе, диареей, метеоризмом, кожными и респираторными симптомами. В данной статье на основе анализа литературы рассматриваются клинико-диагностические аспекты, биохимические показатели, связь между активностью диаминоксидазы (ДАО) и выраженностью гастроинтестинальных симптомов.

Ключевые слова: энтеральный гистаминоз, синдром мальабсорбции, диаминоксидаза (ДАО), диагностика.

DOI: <https://doi.org/>

CLINICAL AND DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF ENTERAL HISTAMINOSIS IN CHILDREN WITH MALABSORPTION SYNDROME

Akhmedova I.M., Berdiboev R.D., Sultankhodjaeva Sh.S.

ABSTRACT

The article presents the results of a study on enteral histaminosis in children with malabsorption syndrome. In recent years, increasing attention has been paid to the relationship between this disease and histamine intolerance. The breakdown of histamine occurs mainly through the enzyme diamine oxidase (DAO). The DAO enzyme is primarily found in the walls of the intestine, especially in the small intestine, and participates in the digestive processes that take place there. DAO deficiency leads to the accumulation of histamine, which manifests as abdominal pain, diarrhea, flatulence, as well as skin and respiratory symptoms. In this article, based on literature analysis, clinical and diagnostic aspects, biochemical parameters, and the relationship between DAO activity and the severity of gastrointestinal symptoms are discussed.

Keywords: *enteral histaminosis, malabsorption syndrome, diamine oxidase (DAO), diagnosis.*

ВВЕДЕНИЕ

Синдром мальабсорбции представляет собой комплексное патологическое состояние, связанное с нарушением переваривания и всасывания питательных веществ в кишечнике. В последние годы всё больше данных свидетельствует о роли биогенных аминов, особенно гистамина, в патогенезе мальабсорбции [1,2]. Энтеральный гистаминоз (ЭГ) характеризуется избыточным накоплением гистамина в слизистой кишечника при сниженной активности фермента

диаминоксидазы (DAO), ответственного за его инактивацию [3,4]. Это состояние может усиливать воспалительные процессы, вызывать аллергоподобные реакции и нарушать функции слизистой оболочки кишечника [5,6].

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ

В исследование включены 37 детей в возрасте от 1 до 14 лет с клинически подтверждённым синдромом мальабсорбции. Проводилось определение активности DAO в сыворотке крови, концентрации гистамина в плазме и эндоскопическое исследование тонкого кишечника. Оценка клинических симптомов осуществлялась по шкале тяжести (0–3 балла). Анализ данных проводился с использованием корреляционного анализа (коэффициент Пирсона) [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Биохимические показатели у детей с синдромом мальабсорбции приведены в таблице ниже.

Показатель	Норма	Среднее значение (n=37)	Отклонение (%)
DAO, Ед/мл	≥ 20	9,8	-51
Гистамин, нг/мл	0,3–0,9	2,1	+133
Белок общий, г/л	65–80	59	-10
Железо сывороточное, мкмоль/л	10–25	8,4	-16

Рис. 1. Динамика активности DAO на фоне терапии у детей с синдромом мальабсорбции.

ОБСУЖДЕНИЕ

Полученные результаты подтверждают ключевую роль энтерального гистаминоза в патогенезе синдрома мальабсорбции у детей. Снижение активности DAO связано с выраженностью симптомов и тяжестью течения заболевания. Это указывает на необходимость включения оценки DAO и гистамина в стандартный диагностический алгоритм. Проведённая терапия показала эффективность применения низкогистаминовой диеты и ферментной поддержки в комплексном лечении пациентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Энтеральный гистаминоз является важным звеном патогенеза синдрома мальабсорбции у детей.
2. Снижение активности DAO коррелирует с выраженностью гастроинтестинальных симптомов.
3. Определение DAO и уровня гистамина рекомендуется включать в диагностический алгоритм при подозрении на мальабсорбцию.
4. Применение низкогистаминовой диеты и ферментной поддержки способствует клиническому улучшению и повышению DAO-активности.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Maintz L., Novak N. Histamine and histamine intolerance. *Am J Clin Nutr.* 2007;85(5):1185–1196.
2. Comas-Basté O. et al. Histamine intolerance: The current state of the art. *Biomolecules.* 2020;10:1181.
3. Hoffmann K.M. et al. Histamine intolerance in children with chronic abdominal pain. *Arch Dis Child.* 2013;98:832–833.
4. Rosell-Camps A. et al. Histamine intolerance as a cause of digestive complaints in pediatric patients. *Rev Esp Enferm Dig.* 2013;105:201–207.
5. Kacik J. et al. Serum Diamine Oxidase in Pseudoallergy in the Pediatric Population. *Adv Exp Med Biol.* 2017;1039:35–44.

6. Schink M. et al. Microbial patterns in patients with histamine intolerance. *J Physiol Pharmacol.* 2018;69:579–593.
7. Shulpekova Y.O. et al. Food Intolerance: The Role of Histamine. *Nutrients.* 2021;13(9):3207.
8. Izquierdo-Casas J. et al. DAO supplement reduces headache. *Clin Nutr.* 2019;38:152–158.
9. Yacoub M.R. et al. DAO supplementation in chronic urticaria. *Int Arch Allergy Immunol.* 2018;176:268–271.
10. San Mauro Martin I. et al. Histamine intolerance and dietary management. *Allergol Immunopathol.* 2016;44:475–483.